

DEMOGRAFIK O'SISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIK: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Saidov Jo'rabek Nosirxonovich

ATT kafedrasi kata o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313786>

Annotatsiya: Ushbu maqolada demografik o'sish va iqtisodiy xavfsizlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tizimli tarzda tahlil qilinadi. O'zbekiston misolida aholining tez sur'atlarda ko'payishi mehnat bozori, resurslar taqchilligi, ijtimoiy xizmatlarga yuklama va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri yoritiladi. Xalqaro tajriba asosida Xitoy, Hindiston va Yevropa mamlakatlarining demografik siyosati ko'rib chiqiladi. O'zbekiston sharoitida demografik bosimni iqtisodiy xavfsizlikka tahdid emas, balki imkoniyatga aylantirish yo'llari – bandlik siyosatini takomillashtirish, ta'lim tizimini isloh qilish, hududlararo tafovutlarni kamaytirish va sog'liqni saqlash tizimini kuchaytirish orqali tavsiya etiladi. Maqolada demografik o'sishning oqilona boshqarilishi iqtisodiy xavfsizlikning muhim omili sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Demografik o'sish, iqtisodiy xavfsizlik, mehnat bozori, bandlik, resurslar, ijtimoiy xizmatlar, sog'liqni saqlash, xalqaro tajriba, demografik siyosat.

Demografik o'sish – bu muayyan hududda aholining tabiiy ortishi (tug'ilish va o'lim o'rtasidagi farq) yoki migratsiya oqibatida son jihatdan ko'payishi jarayonidir. Aholi sonining o'sishi, bir tomondan, mehnat resurslarining ko'payishini bildirsa, boshqa tomondan – davlatga qo'shimcha ijtimoiy-iqtisodiy yuk bo'lishi mumkin.

Iqtisodiy xavfsizlik esa – har qanday davlatning barqaror va uzluksiz iqtisodiy rivojlanishini, resurslar yetarililigini va aholi farovonligini ta'minlash qobiliyatidir. Ushbu maqolada demografik o'sish va iqtisodiy xavfsizlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, muammolar va yechimlar tizimli tahlil qilinadi.

Demografik o'sishning iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri

So'nggi yillarda dunyo bo'yicha demografik o'sish sur'atlari pasaygan bo'lsa-da, ayrim mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun bu masala dolzarb bo'lib qolmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisi 37 milliondan oshdi va bu son yiliga o'rtacha 650–700 mingga ortib bormoqda. Bu quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

Bandlik va ishsizlik muammosi: Yoshlik ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlarda yangi ish o'rinlariga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Agar bu talab qondirilmasa, mehnat bozorida bosim kuchayadi.

Resurslar tanqisligi: Ichimlik suvi, energiya, uy-joy, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab keskin oshadi. Bu esa narx-navo barqarorligiga tahdid tug'diradi.

Ijtimoiy xizmatlarga yuklama: Sog'liqni saqlash, ta'lim, transport kabi sohalar aholining o'sishi bilan birga jiddiy modernizatsiyaga muhtoj bo'ladi.

Ijtimoiy beqarorlik xavfi: Ishsizlik va kambag'allikning o'sishi norozilik kayfiyatini kuchaytiradi, bu esa xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba: Demografik o'sishni boshqarish yo'llari

Xitoy uzoq yillar davomida "Bir oila – bir bola" siyosatini olib bordi, bu siyosat demografik portlashni sekinlashtirgan bo'lsa-da, hozirda qarish muammosini keltirib chiqardi.

Hindiston esa aksincha, aholining yoshligidan foydalanib, uni inson kapitali sifatida rivojlantirishga sarmoya kiritmoqda (texnik ta'lim, bandlik dasturlari).

Yevropa mamlakatlari, ayniqsa Skandinaviya davlatlari, demografik muvozanatni saqlash uchun immigratsiya siyosati, oilalarni rag'batlantirish (ona-bola to'lovlari, bepul bog'cha, soliq imtiyozlari) kabi usullardan foydalanmoqda.

O'zbekiston sharoitida demografik bosim va xavfsizlik

O'zbekiston yoshlari soni bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi o'rinda turadi. Bu imkoniyat bo'lishi bilan birga, tayyorgarlik bo'lmasa – muammo ham bo'lishi mumkin. Yillik mehnat bozoriga 600 mingga yaqin yangi kuch kirib kelmoqda.

- shu sababli quyidagi yo'nalishlarda ishlash zarur:
- mehnat bozorini diversifikatsiya qilish;
- ta'lim tizimini real sektor talabiga moslashtirish;
- hududlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish;
- oila rejalashtirish va sog'liqni saqlash siyosatini kuchaytirish.

Demografik o'sish – bu nafaqat raqamiy ko'rsatkich, balki strategik masaladir. Agar demografik jarayonlar davlat tomonidan oldindan prognoz qilinib, oqilona boshqarilsa, iqtisodiy xavfsizlik mustahkamlanadi. Aks holda, resurslar tanqisligi, ishsizlik, ijtimoiy tanglik kabi xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun demografik siyosat – iqtisodiy xavfsizlik siyosatining ajralmas qismidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov Q.X., Alimova D.S. – Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya. Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi – <https://stat.uz>
3. UNFPA – World Population Prospects, 2024.
4. World Bank – Population growth data. – <https://data.worldbank.org>
5. Weeks, J.R. – Population: An Introduction to Concepts and Issues. Cengage Learning, 2020.
6. Bloom, D.E. – Demographic change and economic growth. Harvard University, 2019.